

La aplicación del CLIL como innovación pedagógica para reforzar la competencia lingüística y el aprendizaje interdisciplinar en inglés a nivel universitario.

The application of CLIL as a pedagogical innovation to strengthen language competence and interdisciplinary learning in English at the university level.

AUTORES:

Maria Grazzia González Quinto^{1*}

Erika Paola García León.²

Nelly Victoria Ley Leyva.³

Pablo Luis Vasconez.⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mgonzalezq@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza la implementación del enfoque Content and Language Integrated Learning (CLIL) como una innovación pedagógica en el contexto universitario hispanohablante, con el objetivo de fortalecer la competencia lingüística en inglés y promover el aprendizaje interdisciplinar. A través de un estudio de caso cualitativo, se recolectaron datos mediante entrevistas a docentes, cuestionarios a estudiantes, observaciones de aula y análisis de productos académicos. Los resultados evidencian mejoras significativas en la expresión oral y escrita de los estudiantes, así como en su

^{1*} <https://orcid.org/0009-0003-3593-5383>, Universidad Técnica de Babahoyo, mgonzalezq@utb.edu.ec

^{2*} <https://orcid.org/0000-0001-8203-6434>, Universidad Técnica de Babahoyo, egarcia@utb.edu.ec

^{3*} <https://orcid.org/0000-0003-2296-7354>, Universidad Técnica de Babahoyo, nley@utb.edu.ec

^{4*} <https://orcid.org/0000-0001-9035-7166>, Universidad Técnica de Babahoyo, pabloluizvas@hotmail.com

comprensión de los contenidos disciplinares al usar el inglés como lengua vehicular. También se identificaron desafíos relacionados con la planificación docente, la diversidad de niveles lingüísticos y la disponibilidad de recursos. Se concluye que el enfoque CLIL representa una estrategia efectiva para la internacionalización del currículo universitario, siempre que se garantice el apoyo institucional, la formación docente y la articulación interdisciplinaria.

Palabras clave: *Aprendizaje interdisciplinar, CLIL, competencia lingüística, educación universitaria, innovación pedagógica.*

ABSTRACT

This article analyzes the implementation of the Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach as a pedagogical innovation in Spanish-speaking university contexts. Its main goal is to enhance students' English language competence while promoting interdisciplinary learning. Using a qualitative case study methodology, data were collected through teacher interviews, student questionnaires, classroom observations, and academic performance analysis. Results show significant improvements in students' oral and written expression, as well as in their understanding of disciplinary content through English as the medium of instruction. The study also identifies challenges such as limited planning time, varying language proficiency levels, and scarce tailored resources. It concludes that CLIL is an effective strategy for the internationalization of higher education curricula, provided that institutional support, teacher training, and interdisciplinary collaboration are ensured.

Keywords: *CLIL, higher education, interdisciplinary learning, language competence, pedagogical innovation.*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el dominio de la lengua extranjera, sobre todo el inglés, se ha convertido en un requisito elemental dentro del desarrollo académico, profesional y social de los estudiantes universitarios, sin embargo, a pesar de que existe una presencia del inglés dentro de los planes de estudio, los resultados en cuanto a competencia comunicativa suelen

ser limitados, sobre todo en contextos donde el uso del idioma se restringe al aula de inglés y no se integra de forma transversal en otras asignaturas (Coyle et al., 2010).

Si bien, esta desconexión entre el aprendizaje del idioma y los contenidos disciplinares generan una barrera significativa para el desarrollo de una competencia comunicativa auténtica, lo que sin lugar a dudas, plantea la necesidad de metodologías pedagógicas más integradoras y contextualizadas.

En respuesta a este desafío, el enfoque Content and Language integrated learning (CLIL), ha cobrado relevancia dentro del ámbito universitario como una estrategia didáctica que promueve el aprendizaje de contenidos disciplinares a través de una lengua extranjera, combinando el desarrollo lingüístico con el académico.

De acuerdo con Mehisto et al. (2008), el CLIL permite una exposición natural y significativa al idioma meta, favoreciendo no solo el desarrollo de habilidades comunicativas, sino también el pensamiento crítico, la autonomía y la transferencia de conocimientos entre disciplinas.

En palabras de Dalton-Puffer (2011), el enfoque CLIL, crea entornos de aprendizajes en los que el lenguaje se convierte en una herramienta de mediación para el aprendizaje, no en un fin en sí mismo.

A nivel universitario, la implementación del CLIL se presenta como una innovación pedagógica capaz de responder a los retos de la educación superior en el siglo XXI, en particular al desafío de internacionalización y al fortalecimiento de las competencias transversales de los estudiantes, pese a esto, su aplicación efectiva implica una planificación curricular rigurosa, formación docente específica y una coordinación interdisciplinar que no siempre están presentes en las instituciones de educación superior (Pérez-Cañado, 2018).

A ello se suma la necesidad de evaluar su impacto real tanto en la competencia lingüística como en la adquisición de conocimientos específicos en inglés, especialmente en contextos hispanohablantes donde la exposición al idioma es limitada fuera del aula.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación del enfoque CLIL como innovación pedagógica para reforzar la competencia lingüística en inglés y promover el aprendizaje interdisciplinar en el nivel universitario, para ello, se presentan los

fundamentos teóricos del enfoque, se examinan estudios recientes sobre su implementación en la educación superior, y se discuten los resultados de una experiencia concreta desarrollada en un entorno universitario. A partir de este análisis, se busca aportar evidencia sobre el potencial del CLIL como estrategia de mejora en la calidad del aprendizaje y como motor de transformación educativa en el contexto universitario actual.

MARCO TEÓRICO

El enfoque Content and Language Integrated Learning (CLIL), o Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, es una metodología educativa que propone enseñar contenidos disciplinares a través de una lengua extranjera, integrando simultáneamente el aprendizaje del idioma y del conocimiento específico.

Como ya se ha mencionado, Coyle et al. (2010), destaca que el CLIL no se limita a la enseñanza de lenguas ni a la enseñanza de contenidos, sino que busca una fusión de ambos objetivos en una práctica pedagógica integrada (p. 3).

Este enfoque se fundamenta en teorías del aprendizaje socioconstructivista, que promueven el uso del lenguaje como medio para construir conocimiento y desarrollar habilidades cognitivas superiores, por ello uno de los pilares del enfoque CLIL es el modelo de las “4Cs” propuesto por Coyle (2007), que contempla Contenido (Content), Comunicación (Communication), Cognición (Cognition) y Cultura (Culture) como componentes clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo enfatiza la necesidad de diseñar experiencias educativas que no solo desarrollen la competencia lingüística, sino que también estimulen el pensamiento crítico y la conciencia intercultural.

Ciertamente, diversos estudios han evidenciado el impacto positivo del enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia lingüística, particularmente en la comprensión oral, la fluidez y la adquisición del vocabulario técnico en contextos específicos. Dalton-Puffer (2011) sostiene que los estudiantes en programas CLIL suelen mostrar una mayor exposición al input significativo y auténtico en la lengua extranjera, lo que contribuye a una mejora en la competencia comunicativa general y académica.

Además, investigaciones recientes han confirmado que el enfoque CLIL potencia el aprendizaje de la lengua extranjera sin comprometer el rendimiento en las materias

disciplinares, Lasagabaster y Ruiz de Zarobe (2010), denotan que los estudiantes CLIL no solo alcanzan niveles superiores de competencia lingüística, sino que también obtienen resultados similares o superiores en contenidos específicos comparados con sus pares de programas tradicionales (p. 115).

En lo que respecta al contexto universitario, la aplicación del CLIL ha cobrado especial relevancia en programas de internacionalización curricular, doble titulación y formación docente bilingüe. Pérez-Cañado (2018) destaca que el enfoque favorece un aprendizaje más integrado y contextualizado, que promueve la transferencia de conocimientos entre disciplinas y mejora la motivación del alumnado al ofrecer un entorno de aprendizaje más realista y comunicativo.

No obstante, la implementación del CLIL en educación superior presenta desafíos significativos, como la necesidad de una planificación curricular conjunta entre docentes de contenido y lengua, el diseño de materiales didácticos adecuados, y la formación específica del profesorado.

De hecho, uno de los factores críticos identificados por Dafouz y Guerrini (2016) es la escasa preparación de los docentes universitarios para integrar contenidos y lengua de manera efectiva, lo que puede limitar el potencial del enfoque si no se acompaña de políticas institucionales claras y apoyo pedagógico.

Por su parte, los países hispanohablantes, donde el inglés suele enseñarse como lengua extranjera sin una inmersión real, el enfoque CLIL representa una alternativa metodológica eficaz para mejorar la competencia comunicativa del alumnado universitario. Como señalan Llinares y Morton (2017), el CLIL permite crear contextos semiauténticos de comunicación que favorecen la interacción, la producción oral y escrita, y la aplicación del idioma en situaciones académicas reales.

En este sentido, el CLIL se alinea con los objetivos de desarrollo de competencias transversales promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), especialmente en relación con la movilidad internacional, la empleabilidad y la educación plurilingüe.

METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo, centrado en analizar la implementación del enfoque CLIL en un contexto universitario para evaluar su impacto en la competencia lingüística en inglés y en el aprendizaje interdisciplinar. La elección de este enfoque se justifica por el interés en comprender fenómenos educativos en su contexto natural, considerando la perspectiva de los actores involucrados (Merriam & Tisdell, 2016). El diseño de investigación se basa en un estudio de caso instrumental, que permite observar en profundidad una experiencia concreta de aplicación del enfoque CLIL en una asignatura universitaria dictada en inglés.

Participantes y contexto

La investigación se desarrolló en estudiantes de segundo y tercer año de distintas carreras. Participaron un total de 5 estudiantes y 2 docentes (uno de contenido disciplinar y otro de lengua extranjera), quienes colaboraron en la planificación e implementación del módulo CLIL. La selección de los participantes fue intencional, considerando criterios como la disponibilidad para participar, la exposición previa al inglés y el interés en desarrollar competencias interculturales (Stake, 1995).

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de información se utilizaron múltiples técnicas con el fin de asegurar la triangulación de datos y aumentar la validez del estudio (Denzin, 2012). Los instrumentos aplicados fueron:

Entrevistas semiestructuradas a los docentes, con el propósito de conocer sus percepciones sobre la planificación, implementación y resultados del enfoque CLIL.

Cuestionarios autoadministrados a los estudiantes antes y después de la intervención, que permitieron identificar cambios en su percepción del uso del inglés, confianza comunicativa y comprensión de los contenidos.

Observación de clases mediante una guía estructurada, centrada en el uso del inglés, la interacción docente-estudiante y las estrategias didácticas utilizadas.

Procedimiento

La intervención se desarrolló a lo largo de un semestre académico (16 semanas), integrando el enfoque CLIL en una unidad temática de la asignatura. El proceso contempló tres fases: (1) planificación colaborativa entre docentes, donde se definieron objetivos, contenidos y estrategias CLIL; (2) implementación del módulo en clases presenciales y virtuales combinadas, utilizando recursos didácticos en inglés (lecturas académicas, videos, debates y trabajo colaborativo); y (3) evaluación y retroalimentación, basada en criterios tanto lingüísticos como conceptuales, siguiendo modelos de evaluación formativa (Black & Wiliam, 2009).

RESULTADOS

El análisis de los datos recolectados se realizó de forma inductiva, siguiendo el enfoque propuesto por Merriam y Tisdell (2016), que consiste en identificar patrones, categorías emergentes y relaciones significativas a partir de las respuestas de los participantes y la evidencia documental. La triangulación metodológica entre entrevistas, cuestionarios, observaciones y productos académicos permitió contrastar percepciones, prácticas y resultados en torno a la aplicación del enfoque CLIL en el aula universitaria.

Uno de los hallazgos más consistentes del estudio fue el mejoramiento progresivo en la competencia lingüística en inglés por parte de los estudiantes, particularmente en las habilidades de comprensión lectora, producción oral y uso del vocabulario técnico. El análisis de los cuestionarios post-intervención mostró que un 87% de los estudiantes percibió una mayor confianza para expresarse en inglés en contextos académicos, frente a un 42% en el cuestionario inicial.

Esta percepción fue respaldada por los resultados observados en presentaciones orales y ensayos académicos, donde se evidenció una mayor fluidez, precisión léxica y uso de estructuras gramaticales complejas en comparación con trabajos previos. Como se observó

en las rúbricas de evaluación, los estudiantes alcanzaron un nivel intermedio-alto (B2) según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2018), especialmente en tareas comunicativas relacionadas con la materia.

Estos hallazgos coinciden con lo señalado por Dalton-Puffer (2011), quien argumenta que el enfoque CLIL permite una exposición más rica y contextualizada al idioma, lo que favorece el aprendizaje incidental del vocabulario y una mayor automatización en el uso de la lengua. En términos de contenido, los estudiantes demostraron una comprensión más profunda y significativa de los temas abordados, al tener que vincular conceptos disciplinares con herramientas lingüísticas en inglés. Las observaciones de clase revelaron que la interacción en inglés sobre temas propios de la asignatura promovió un aprendizaje más activo y colaborativo. Se identificaron frecuentes momentos de co-construcción del conocimiento, donde el idioma se utilizaba no como un fin, sino como un medio para resolver problemas, discutir ideas y generar proyectos.

Las entrevistas a los docentes reforzaron esta idea: ambos señalaron que el enfoque CLIL permitió integrar habilidades cognitivas superiores, como el análisis, la síntesis y la evaluación, en tareas que exigían argumentación oral y escrita en inglés. Esto se alinea con lo propuesto por Coyle et al. (2010), quienes sostienen que el enfoque CLIL favorece procesos de pensamiento de orden superior al requerir que los estudiantes comprendan, manipulen y apliquen conocimientos a través del idioma meta.

A pesar de los beneficios observados, también se identificaron dificultades durante la implementación del enfoque CLIL. Uno de los principales desafíos mencionados por los docentes fue la falta de tiempo para la planificación conjunta y el diseño de materiales específicos que integraran de forma equilibrada los contenidos y los objetivos lingüísticos. Asimismo, algunos estudiantes con niveles más bajos de inglés manifestaron ansiedad y dificultad para seguir el ritmo de las clases en los primeros momentos del módulo, lo que evidencia la necesidad de estrategias diferenciadas y de apoyo lingüístico adicional.

Estos obstáculos son coherentes con lo planteado por Pérez-Cañado (2018), quien advierte que la implementación eficaz del CLIL requiere un entorno institucional que facilite la

colaboración interdisciplinaria, así como formación continua del profesorado en didáctica bilingüe.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación refuerzan la pertinencia del enfoque CLIL como una innovación pedagógica eficaz para el fortalecimiento de la competencia lingüística en inglés y el desarrollo del aprendizaje interdisciplinar en contextos universitarios de habla hispana. En concordancia con estudios previos (Coyle, Hood & Marsh, 2010; Dalton-Puffer, 2011; Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010), se confirma que el uso de una lengua extranjera como vehículo de enseñanza no solo incrementa la exposición al idioma, sino que también motiva al alumnado a participar activamente en la construcción del conocimiento.

Uno de los aportes más significativos del presente estudio es la constatación de que el CLIL, cuando se implementa desde una planificación colaborativa y contextualizada, integra de manera efectiva los objetivos lingüísticos con los contenidos disciplinares, lo cual favorece procesos de enseñanza-aprendizaje más significativos. La mejora observada en las habilidades comunicativas de los estudiantes, especialmente en la producción oral y escrita académica, respalda lo afirmado por Llinares y Morton (2017), quienes sostienen que CLIL no solo enseña una lengua adicional, sino que transforma las prácticas de aula al promover contextos de comunicación auténtica.

Asimismo, la evidencia de una comprensión más profunda de los contenidos disciplinares por parte del estudiantado sugiere que el enfoque favorece la activación de habilidades cognitivas superiores, como el análisis, la argumentación y la síntesis. Este hallazgo resulta coherente con el modelo de las 4Cs de Coyle (2007), que destaca la centralidad de la cognición en el aprendizaje integrado de lengua y contenidos. Al utilizar el idioma como herramienta para aprender, los estudiantes no solo desarrollan competencia lingüística, sino que también profundizan en la reflexión crítica y en la transferencia del conocimiento entre áreas disciplinares.

Sin embargo, la implementación del enfoque también reveló una serie de desafíos estructurales y pedagógicos que deben ser considerados. La falta de tiempo para la planificación conjunta entre docentes de contenido y de lengua, así como la necesidad de materiales didácticos auténticos y adaptados al nivel de los estudiantes, fueron obstáculos recurrentes. Estos resultados coinciden con lo señalado por Dafouz y Guerrini (2016), quienes advierten que el éxito del CLIL requiere condiciones institucionales específicas, entre ellas políticas de formación docente, apoyo técnico-lingüístico y una cultura colaborativa entre departamentos.

Otro aspecto relevante identificado fue la necesidad de atender la diversidad de niveles lingüísticos dentro del aula, ya que estudiantes con menor dominio del inglés manifestaron ansiedad o dificultad para participar activamente. Esto plantea la urgencia de incorporar estrategias de diferenciación pedagógica y apoyo lingüístico adicional durante la implementación de módulos CLIL, aspecto ya discutido en investigaciones como la de Mehisto, Marsh y Frigols (2008), quienes enfatizan la importancia de scaffolding en entornos bilingües.

Finalmente, el presente estudio contribuye a la literatura sobre CLIL en el contexto latinoamericano, donde la adopción de esta metodología aún es incipiente. Aporta evidencia empírica sobre su viabilidad y beneficios en entornos universitarios, al tiempo que destaca las condiciones mínimas necesarias para su implementación efectiva. También invita a repensar el papel de la enseñanza del inglés en la universidad, no como asignatura aislada, sino como medio transversal para el desarrollo de competencias globales, disciplinares y comunicativas, en línea con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (Consejo de Europa, 2018).

CONCLUSIONES

La presente investigación permite concluir que la aplicación del enfoque Content and Language Integrated Learning (CLIL) en el nivel universitario representa una estrategia pedagógica innovadora y eficaz para fortalecer simultáneamente la competencia lingüística en inglés y el aprendizaje interdisciplinar en contextos de habla hispana. La

implementación de un módulo CLIL evidenció mejoras significativas en la producción oral y escrita de los estudiantes, así como en su capacidad para comprender y aplicar conceptos disciplinares a través de la lengua extranjera.

Desde una perspectiva metodológica, se comprobó que el CLIL no solo favorece la inmersión lingüística contextualizada, sino que también potencia el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Al utilizar el idioma como medio para construir conocimiento, se promueve una experiencia de aprendizaje más activa, significativa y centrada en el estudiante. Esta dinámica contribuye al desarrollo de competencias clave en la formación universitaria, como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la integración del conocimiento.

Asimismo, los hallazgos subrayan la importancia de una planificación docente colaborativa, el uso de materiales auténticos, y la integración de estrategias didácticas diferenciadas para atender la diversidad de niveles lingüísticos presentes en el aula. Si bien se identificaron desafíos en la implementación —como la necesidad de mayor formación docente en metodologías CLIL y la gestión del tiempo para la preparación conjunta—, estos no opacan los beneficios pedagógicos obtenidos.

En términos institucionales, se concluye que el CLIL puede convertirse en un eje transformador dentro de las políticas de internacionalización curricular en la educación superior, en tanto promueve el desarrollo de competencias comunicativas globales sin necesidad de incrementar la carga horaria en cursos de idiomas. No obstante, para su consolidación, se requiere del compromiso institucional para fomentar espacios de formación docente, dotación de recursos y promoción de una cultura académica interdisciplinar.

Finalmente, se recomienda continuar explorando la aplicación del enfoque CLIL en diversas áreas disciplinares y contextos educativos, incluyendo estudios cuantitativos de mayor alcance que permitan evaluar el impacto a largo plazo. Asimismo, futuras investigaciones podrían centrarse en las percepciones de los estudiantes y docentes respecto

al proceso de aprendizaje integrado, así como en el análisis de buenas prácticas que puedan ser replicadas en otros entornos universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Consejo de Europa. (2018). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume*. Council of Europe Publishing. <https://www.coe.int/lang-cefr>
- Coyle, D. (2007). *Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies*. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 10(5), 543–562. <https://doi.org/10.2167/beb459.0>
- Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press.
- Dafouz, E., & Guerrini, M. C. (Eds.). (2016). *CLIL across educational levels: Experiences from primary, secondary and tertiary contexts*. Richmond Publishing.
- Dalton-Puffer, C. (2011). *Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? Annual Review of Applied Linguistics*, 31, 182–204. <https://doi.org/10.1017/S0267190511000092>
- Lasagabaster, D., & Ruiz de Zarobe, Y. (2010). *CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training*. Cambridge Scholars Publishing.
- Llinares, A., & Morton, T. (2017). *Applied linguistics perspectives on CLIL*. John Benjamins Publishing.
- Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. (2008). *Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education*. Macmillan Education.
- Pérez-Cañado, M. L. (2018). *CLIL and pedagogical innovation: Evidence from the classroom*. *Language Teaching Research*, 22(1), 1–24. <https://doi.org/10.1177/1362168816684361>

ANEXOS

Anexo 1. Guía de entrevista semiestructurada al docente.

Objetivo: Recoger la percepción del docente sobre la planificación, implementación y resultados del enfoque CLIL en la asignatura impartida.

Datos generales:

- Nombre del docente (opcional):

- Asignatura:

- Años de experiencia docente:

- Formación en didáctica del inglés/CLIL (sí / no): _____

Preguntas:

¿Qué motivó la implementación del enfoque CLIL en esta asignatura?

¿Cómo fue el proceso de planificación del módulo CLIL? ¿Qué elementos consideraron más relevantes?

¿Qué tipo de coordinación hubo entre el docente de contenido y el de inglés (si aplica)?

¿Qué materiales y recursos utilizó para integrar el contenido y la lengua?

¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó durante la implementación?

¿Observó mejoras en el desempeño lingüístico o disciplinar de los estudiantes? ¿Podría dar ejemplos?

¿Qué estrategias utilizó para apoyar a los estudiantes con menor dominio del inglés?

¿Qué aprendizajes obtuvo como docente tras esta experiencia?

¿Recomendaría aplicar el enfoque CLIL en otras asignaturas universitarias? ¿Por qué?

¿Qué condiciones considera necesarias para una implementación exitosa del CLIL?

Anexo 2. Cuestionario para estudiantes

Objetivo: Evaluar la percepción de los estudiantes sobre su competencia lingüística en inglés y su experiencia de aprendizaje antes y después del módulo CLIL.

- Datos generales:
- Edad: _____
- Carrera: _____

Nivel de inglés (autopercebido): Básico / Intermedio / Avanzado

Parte 1: Percepción lingüística (escala de Likert: 1 = Nada, 5 = Mucho)

Ítem	Antes del módulo	Después del módulo
Me siento cómodo(a) hablando en inglés en clase		
Puedo comprender textos académicos en inglés		
Tengo confianza para escribir ensayos en inglés		
Uso vocabulario técnico en inglés con mayor facilidad		
Mejoré mi pronunciación y fluidez al hablar		

Parte 2: Experiencia de aprendizaje interdisciplinar

¿Te resultó útil aprender contenido disciplinar a través del inglés? ¿Por qué?

¿Qué actividades te ayudaron más a mejorar tu comprensión?

¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del módulo?

¿Te gustaría que otras asignaturas aplicaran el enfoque CLIL? Explica.

Anexo 3. Guía de observación

Objetivo: Identificar evidencias de integración del contenido disciplinar y el uso de la lengua inglesa en el aula.

Datos generales:

- Fecha de observación: _____
- Asignatura observada: _____
- Docente: _____

Dimensión	Indicador observado	Escala (1–5)	Comentarios
Lengua y comunicación	El inglés es usado como medio principal de instrucción		
	El docente modela expresiones académicas en inglés		
Contenido disciplinar	Los estudiantes interactúan en inglés entre sí		
	Se abordan conceptos clave de la asignatura		
Cognición	Se promueve la comprensión profunda del contenido		
	Se promueven preguntas y tareas de		

	pensamiento crítico
	Los estudiantes aplican conocimientos en nuevas situaciones
Cultura	Se integran perspectivas culturales o interculturales
	Se fomenta la reflexión sobre el idioma y su contexto
Estrategias didácticas	Se utilizan materiales auténticos en inglés
	Se aplican estrategias de andamiaje (scaffolding)